

Universität zu Köln

Humanwissenschaftliche Fakultät

Department für Heilpädagogik und Rehabilitation

Gesundheitsförderung

**Förderung der Bewegung im Alltag bei Menschen mit Komplexer
Behinderung**

Handreichung angefertigt im Rahmen des
Basismodul 3: Praxis-Studien und deren Evaluation

WS 2020/2021

Fr. Dr. Keeley

Hr. Dins

Michèle Wassong, Marei Krebber, Teresa Schröter

E-Mail: mwassong@smail.uni-koeln.de

mkrebbe1@smail.uni-koeln.de

tschro14@smail.uni-koeln.de

Matrikelnr.: 7372997

7307581

7372996

Köln, den 29.01.2021

Inhalt

Die Bedeutung von Bewegung für den Menschen.....	3
Bewegungsförderung	3
Relevanz der Bewegungsförderung bei Menschen mit Komplexer Behinderung	4
Bedeutsamkeit der Bewegung in Bezug auf ausgewählte Kontextfaktoren	5
Teilhabe an Sport und Bewegung von Menschen mit Behinderung	5
Bewegung im Kontext der Selbstkonzeptförderung	5
Bewegung im Kontext der Kompetenzförderung.....	6
Konzeptionen.....	6
Konzept MoBA	7
Was sind die Ziele von MoBa?.....	7
Wie sieht die Umsetzung aus?.....	7
Wie effektiv ist MoBA?	8
Konzept SimA-P	8
Was ist das und für wen wurde es konzipiert?	9
Wie effektiv ist das Programm?.....	9
Was genau wird gemacht?.....	9
Ein Beispiel aus dem Konzept der Psychomotorischen Aktivierung mit SimA-P	10
Gruppenangebote, warum?.....	11
Mögliche Ideen zur Umsetzung.....	12
Literaturverzeichnis	
Anhang	

Die Bedeutung von Bewegung für den Menschen

Die Bedeutung von Bewegung für den Menschen tritt immer näher in den Vordergrund. Heutzutage muss man sich durch die fortschreitende Entwicklung im Bereich der Technologie, wie zum Beispiel der Nutzung des Onlinehandels und der zunehmenden Inanspruchnahme des Home-Offices, immer weniger bewegen. Deshalb ist die Integration von Bewegung in den Alltag durch einfache Bewegungen, wie beispielsweise Einkaufen gehen oder organisierte Sportangebote, z.B. Vereinssport, immer wichtiger. Laut der Gesundheitsberichterstattung des Bundes vom Robert Koch-Institut gehören „regelmäßige Bewegung“ und die „körperliche Aktivität“ zu den zentralsten „Einflussfaktoren der Lebensqualität“ (Rütten et al., 2005, S.7). Somit haben sie auch eine große Bedeutung für die Bewahrung von „Gesundheit und Wohlbefinden“ (ebd.). Dies stellt einen positiven Aspekt für Menschen aus allen Lebensphasen dar (vgl. Schulz et al., 2011, S. 55-63). Durch eine genaue Förderung von Bewegung können somit auch Krankheiten und Beschwerden, wie z.B. Diabetes oder die Kontrolle des Körpergewichts, besser unterbunden werden (vgl. Rütten et al., 2005, S.7-8). Im Rahmen dieser Handreichung werden wir zwei Handlungsempfehlungen vorstellen. Da zu der Thematik „Bewegungsförderung für Menschen mit Komplexer Behinderung im Alltag“ sehr wenige Konzepte vorliegen, ist eine dieser Empfehlungen interdisziplinär angelegt und stammt aus dem Fachgebiet der Gerontologie. Schnittstellen der Merkmale der Personengruppen begründen das interdisziplinäre Vorgehen. Am besten wäre es, die Gesundheitsförderung bzw. die Bewegungsförderung „als Baustein in Konzepten der persönlichen Zukunftsplanung und individuellen Teilhabeplanung“ zu integrieren, um frühzeitig Änderungen zu erkennen und die persönlichen Kompetenzen der Individuen erhalten zu können, die die Gesundheit fördern (Vgl. Dieckmann et al., 2013, S.67).

Bewegungsförderung

Die Förderung von Bewegung umschließt aus der Perspektive der Gesundheitswissenschaften „Maßnahmen und Aktivitäten zur Unterstützung und zum Ausbau gesundheitsförderlicher körperlicher Aktivitäten“ (Schlicht & Brand, 2007, zitiert nach Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen, S.20). Die Förderung sei dabei als Prozess zu verstehen, der das Ziel verfolgt, einen „Beitrag zur Stärkung“ der „Gesundheitsressourcen“ zu begünstigen und dies als Element einer gesunden Lebensweise zu integrieren (Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen, S.20). Dies wird durch Strategien der Umsetzung von „freizeitbezogene[n] und alltags- bzw. arbeitsweltbezogene[n] Bewegungsaktivitäten“ unterstützt (ebd.). Dementsprechend sollen Maßnahmen in die Lebenswelten der

einzelnen Personen integriert werden mit den Zielen eine positive Veränderung des individuellen Verhaltens zu bewirken, eine Prävention von Krankheiten und damit die Förderung der Gesundheit zu bewerkstelligen sowie therapeutisch als auch „rehabilitativ“ zu wirken (ebd.). Die WHO setzte für die Umsetzung der Bewegungsförderung Aspekte fest, um die Erhöhung der körperlichen Tätigkeit bei allen Menschen anzuregen.

Darunter nannten sie:

- die „Bewegung [zu] fördern
- „sitzende Tätigkeiten [zu] reduzieren“
- „bewegungsfördernde Rahmenbedingungen [zu] schaffen“
- gleich Chancen für die Bewegung zu öffnen unabhängig von Geschlecht, Alter, Einkommen, Bildung, ethnischer Zugehörigkeit oder einer Behinderung
- die „Bewegung [zu] erleichtern und vorhandene Barrieren ab[zu]bauen“ (WHO, 2015, S.9).

Zudem stellte die WHO fest, dass meist die Personengruppe der Menschen mit Behinderungen sehr anfällig ist, die körperlichen Aktivitäten gering zu halten und somit „einem erhöhten Risiko von Gesundheitsproblemen“ unterlegen ist (ebd., S.7).

Relevanz der Bewegungsförderung bei Menschen mit Komplexer Behinderung

Vor allem bei Menschen mit einer geistigen oder Mehrfachbehinderung ist die Bewegung ein wichtiger Faktor, der unterstützt werden sollte. Meist führen eine verminderte Mobilität und immer wieder verändernde Lebenssituationen zu einer immer weniger werdenden Bewegung. Lin et al. (2010) fanden in ihrer Studie heraus, dass weniger als 1/3 der Studienteilnehmer mit einer geistigen oder Mehrfachbehinderung sich regulär bewegen. Dies führt insbesondere bei diesem Personenkreis zu dem unter anderem bereits genannten gesundheitlichen Problemen wie Diabetes oder auch Bluthochdruck sowie Beschwerden durch Arthrose (Vgl. Rütten et al. 2005, S.8). BetreuerInnen von Menschen mit Komplexer Behinderung sollten versuchen durch Bewegungsförderung präventiv derartigen gesundheitlichen Problemen vorzubeugen. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass für die jeweiligen Personen eine „optimale individuelle Lebensqualität“ angestrebt wird (Abel 2017, S.394). Bewegung kann sich in dem Spektrum von Alltagssituation und Freizeitsport über Leistungssport hin zum Rehabilitationssport und Sporttherapie ziehen/bewegen. Die Bewegung oder der Sport sollen dabei eine positive

Förderung unter anderem auf das Selbstwertgefühl der Individuen hervorbringen, die körperliche Verfassung wahren und stärken sowie auch in Gruppenangeboten den Individuen ein aktives Gefühl von Inklusion vermitteln (ebd., S.395/396). Das vorrangige Ziel der körperlichen Aktivitäten dabei ist „eine selbstbestimmte aktive Teilhabe von Menschen Realität werden zu lassen“ und den Personen eine Möglichkeit zu geben, sich selbst und ihre Kompetenzen besser kennen zu lernen, herauszubilden sowie auch „Grenzen zu verschieben“ (ebd., S.401).

Bedeutsamkeit der Bewegung in Bezug auf ausgewählte Kontextfaktoren

Im Folgenden wird auf verschiedene Kontextfaktoren in Bezug auf die Bewegung eingegangen. Zunächst wird auf den Aspekt der Teilhabe eingegangen, darauffolgend auf die Förderung des Selbstkonzeptes sowie der Kompetenzen.

Teilhabe an Sport und Bewegung von Menschen mit Behinderung

Das Recht auf Teilhabe am Sport für Menschen mit Behinderung ist in Artikel 30 der UN-Behindertenrechtskonvention festgeschrieben „Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport“ (UN-BRK, 2018). Dies inkludiert den Zugang zu Angeboten rund um Bewegung und Sport, gleich ob behinderungsspezifisch oder unspezifisch (vgl. Tillmann & Anneken, 2019, S.230) Obwohl eine positive Wirkung von Bewegung und Sport auf die Gesundheit unumstritten ist, bestehen für Menschen mit Behinderung nach wie vor Barrieren, die den Zugang zu Sportangeboten vielfältiger Art erschweren, wie beispielsweise durch eingeschränkte Mobilität. Das Hilfesystem erwirkt für die Menschen wenig selbstbestimmte Entscheidungsmöglichkeiten hinsichtlich einer aktiven Gesundheitsgestaltung, da in Einrichtungen Freizeitpläne oftmals vorgefertigt oder keine ausreichenden Bildungsangebote zu bestehenden Bewegungsmöglichkeiten vorhanden sind. Ein Lösungsansatz stellt hier eine Veränderung der Rahmenbedingungen durch interdisziplinäre Zusammenarbeit dar (ebd. S. 242).

Bewegung im Kontext der Selbstkonzeptförderung

Die positive Förderung des Selbstwertgefühls der Individuen durch Bewegung und Sport wurde oben bereits angerissen. Wie ein Mensch sein Selbst wahrnimmt, wird unter anderem als Selbstbild oder Selbstkonzept bezeichnet. Das Selbstkonzept beschreibt das mentale Modell einer Person über ihre Fähigkeiten und umfasst Vorstellungen,

Einschätzungen und Bewertungen über die eigene Person (vgl. Moschner & Dickhäuser, 2018, S.750). Im Rahmen der Entwicklung des Selbstkonzepts ist die Ausbildung eines positiven Selbstwertgefühls das zentrale Ziel (vgl. Hoppe, 2012, S.49/55). Das Selbstkonzept von Menschen mit geistiger Behinderung kann durch fehlende normalisierte Grundbedingungen in seiner realitätsnahen und positiven Form langfristig irritiert oder auch sogar verhindert werden (vgl. Schuppener, 2005, S.115). Bezüglich der Förderung des Selbstkonzepts und der Persönlichkeitsförderung wird besonders der Bewegung eine große Bedeutung beigemessen. In Studien konnte festgestellt werden, dass Sport und Bewegung einen „wichtigen Beitrag zu Entwicklung des Selbstwertgefühls [...] beitragen“ und einen positiven Einfluss auf psychische Variablen wie Wohlbefinden, Gesundheit und Lebenszufriedenheit haben (Stiller & Alfermann, 2005, S.123). Weitere Studien haben gezeigt, dass die Dauer und Intensität der Bewegungs- und Sportteilnahme von Menschen mit Behinderung das Selbstkonzept beeinflussen und sich positiv darauf auswirken (vgl. Theiß, 2005, S.96).

Bewegung im Kontext der Kompetenzförderung

Wie bereits im vorhergehenden Abschnitt beschrieben, hat die Bewegung einen Einfluss auf die Kompetenzen eines Individuums. Mit Bewegungen stellt eine Person sein Befinden und seine Gefühle dar genauso wie man durch Bewegung Kontakt zu anderen aufnehmen kann (vgl. Möller, 2015, S.149). Das Ziel einer Kompetenzförderung ist dabei vor allem, die Handlungsfähigkeit im Kontext seiner Umgebung zu erkennen und zu nutzen (vgl. Heyse & Erpenbeck, 1997, S.49ff.) sowie eine Unterstützung zur Bewältigung praktischen Lebens- und Arbeitsanforderungen zu bewerkstelligen (vgl. Bund-Länder-Kommission, 2004, S.15). Kompetenzen werden dabei als Fähigkeiten verstanden, die angewandt werden, um „spezifische Aufgaben und Rollen zu bewältigen“ (Miller & Pankofer, 2000, S.25). Bei Menschen mit Behinderung steht vor allem die Förderung von physischen Eigenschaften ebenso wie eine genaue Stärkung und Unterstützung der psychosozialen Kompetenzen im Fokus. Deshalb ist es wichtig „gezielte, bewegungsorientierte Präventionsmaßnahmen“ als Notwendigkeit für die Annahme und Förderung von Gesundheit und der persönlichen Lebensqualität zu schaffen für den Personenkreis (vgl. Schliermann et al., 2014, S.22).

Konzeptionen

Im Folgenden werden zwei verschiedene Konzeptionen mit dem Fokus auf Bewegung näher gebracht. Zum einen das Konzept ‚MoBA‘ und zum anderen das ‚SimA-P‘ Konzept.

Konzept MoBA

„MoBA“ steht für selbstbestimmte Mobilität und Bewegung im Alltag (vgl. Remark et al, 2019, S.1). MoBA ist ein gemeinschaftliches Forschungsprojekt des Forschungsinstitutes für Inklusion durch Bewegung und Sport und dem Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaften der Deutschen Sporthochschule Köln von 2016-2018. Inhaltlich wurde erforscht, inwiefern kleinste, niedrighschwellige Bewegungen im Alltag Veränderungen hinsichtlich der Mobilität, Motorik, Lebensqualität oder aber auch Teilhabe im Freizeitkontext bewirken können. Die Forschung wurde gemeinsam mit Menschen mit Lernschwierigkeiten im stationären Setting durchgeführt. Die daraus entstandene Handlungsempfehlung richtet sich an Menschen mit Lernschwierigkeiten (stellvertretend für alle Menschen mit Beeinträchtigungen) und an die Fachkräfte (vgl. ebd. S.4).

Was sind die Ziele von MoBa?

Ziel ist zum einen durch konkrete, niedrighschwellige Handlungsmöglichkeiten die Bewegungen der Menschen mit Lernschwierigkeiten in ihrem Alltag zu fördern und dies nachhaltig und langfristig umzusetzen (vgl. ebd. S.4). Zum anderen ist es das Ziel, durch die alternativen Bewegungsangebote, allen Menschen mit Beeinträchtigung einen Zugang zu ermöglichen und diese somit selbstbestimmt für ihre Gesundheit aktiv werden können (vgl. ebd. S. 7).

Wie sieht die Umsetzung aus?

Bei MoBA geht es darum, einfache Bewegungen in den Alltag zu integrieren. Im Folgenden werden beispielhaft fünf Komponenten der Handlungsempfehlungen für Menschen mit Lernschwierigkeiten und fünf Komponenten der Handlungsempfehlungen für die Fachkräfte aus MoBA aufgeführt (ebd. S. 18 ff.)

Handlungsempfehlung für Menschen mit Lernschwierigkeiten:

- Setzen Sie sich kleine erreichbare Ziele! Z.B. Heute nehme ich einmal die Treppe statt den Fahrstuhl.
- Belohnungen können zu Bewegung motivieren. Nach zwei Monaten ohne Fahrstuhlnutzung, kann z.B. ein Besuch im Kino zu den nächsten zwei Monaten anspornen.
- Das An- und Ausziehen als Bewegungseinheit nutzen, z.B. dies nicht mehr im Sitzen sondern Stehen tun. Dabei kann man sich am Anfang auch gut festhalten.
- Nutzen Sie alltägliche Wartezeiten, z.B. auf den Fahrdienst oder die Straßenbahn, als kleine Bewegungseinheit: z.B. auf die Zehenspitzen gehen und auf die Ferse

abrollen – im Wechsel wiederholen, auf und ab gehen oder einfach die Schultern kreisen.

- Während einer Fahrzeit im Sitzen die Beine im Wechsel anheben, das kräftigt die Beine. Oder die Schultern kräftig bis zu den Ohren hochziehen, halten und wieder herunterziehen

Handlungsempfehlung für Fachkräfte (die unter anderem gemeinsam mit den Bewohner*innen überlegt werden sollten):

- Vorbilder helfen alltägliche Bewegung nachhaltig und langfristig zu verstetigen; nutzen Sie daher z.B. auch die Treppe statt den Fahrstuhl. Gleichzeitig tun auch Sie etwas für Ihre Gesundheit!
- Vielleicht interessieren Sie sich selbst nicht so sehr für Bewegung und Sport. Für andere kann es aber sehr wichtig sein. Sie können hier wertvolle Unterstützung leisten!
- Alltägliche Aufgaben, wie zum Beispiel der Einkauf, könnte mit einem Spaziergang verbunden, ebenso ein Treffen z.B. mit Freunden aktiv an der frischen Luft gestaltet werden.
- Jeder Ort für eine Trainingseinheit ist erlaubt: der Garten, der Park, das Treppenhaus, der Flur, das Wohnzimmer oder auch gemeinsam am Küchentisch.
- Einen Spaziergang mit einem Hund z.B. aus dem örtlichen Tierheim zu machen, steigert den Spaß an der Bewegung. (ebd. S. 18 ff.)

Wie effektiv ist MoBA?

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass niedrigschwellige Bewegungsangebote zu einer Verbesserung der körperlichen Aktivität beitragen können, wenn diese regelmäßig im Alltag der Menschen Anwendung finden. Ebenfalls konnten positive Ergebnisse hinsichtlich der Faktoren Teilhabe, Mobilität und Lebensqualität verzeichnet werden (vgl. ebd. S. 14 ff.).

Konzept SimA-P

Die Abkürzung SimA-P bedeutet „Selbstständig im Alter-Programm“. Zunächst folgt eine Begründung zur interdisziplinären Vorgehensweise in Bezug auf das Konzept ‚SimA-P‘.

Da zu der Thematik "Bewegungsförderung im Alltag für Menschen mit Komplexer Behinderung" wenig Konzepte bestehen, wird im Folgenden eine Handlungsempfehlung aus dem Fachbereich der Gerontologie aufgeführt.

Durch eine Gegenüberstellung der Personengruppen Menschen mit Komplexer Behinderung und älteren Menschen (hier: geriatrischen Patienten), lassen sich einige Parallelen hinsichtlich der Merkmale erkennen wie beispielsweise Multimorbidität, kognitive Beeinträchtigungen oder erhöhter Rehabilitationsbedarf (ausführliche Gegenüberstellung im Anhang 1).

Aufgrund dessen kann man annehmen, Konzeptionen wie das SimA Programm für Menschen der älteren Generation auf den Personenkreis der Menschen mit Komplexer Behinderung anzuwenden.

An dieser Stelle ist anzumerken, dass bei jeder Konzeption - gleich ob diese auf eine Zielgruppe ausgerichtet oder interdisziplinär angeordnet ist - immer individuell geschaut muss, ob eine Durchführung für die Person zu bewältigen ist.

Was ist das und für wen wurde es konzipiert?

Das Programm wurde im Rahmen eines Forschungsprojektes zum Thema „Rehabilitation in Altenpflegeheimen“ entwickelt und hat zum Ziel motorische und psychomotorische Ressourcen sowie die kognitive Kompetenz zu fordern, fördern oder aber auch zu remobilisieren um somit die Selbstständigkeit der Menschen bestmöglich zu erhalten. Der Leitfaden SimA-P wurde für Fachleute im sozialen Sektor zur Erweiterung der Handlungskompetenz angefertigt. Hinsichtlich der Durchführung sollte bei jedem/r Teilnehmer/in auf den aktuellen Stand der motorischen Fähigkeiten geschaut und individuell entschieden werden, inwieweit dies für die jeweilige Person sinnvoll ist (vgl. Oswald, 2009, S.1)

Wie effektiv ist das Programm?

Um die Effektivität prüfen zu können, wurden während des Forschungsprojektes zu Beginn, währenddessen und nach Abschluss durch entsprechende Untersuchungen an den Probanden durchgeführt. Als Ergebnis konnte eine „signifikante Stabilisierung bzw. teilweise sogar Verbesserung der kognitiven Leistungsfähigkeit nach sechs und zwölf Monaten“ (ebd., S.2) und auch eine Verbesserung der motorischen Fähigkeiten verbucht werden (vgl. ebd., S.2).

Was genau wird gemacht?

Die Konzeption zur psychomotorischen Aktivierung ist in 24 Einheiten mit einer Durchschnittsdauer von je 30 min eingeteilt. Da die Durchführung in einer Gruppe stattfinden kann, wird eine Teilnehmerzahl von 10 empfohlen, bei Teilnehmern mit höheren Betreuungsumfang die Teilnehmerzahl reduzieren.

„Die Therapieeinheiten sind im Aufbau immer gleich strukturiert. Jede Einheit ist einem psychomotorischen Thema aus den Bereichen Körperwahrnehmung, Sozialerfahrung und Materialerfahrung zugeordnet und beinhaltet jeweils gezielte Übungen für bestimmte motorische Leistungsbereiche sowie zu psychomotorischen Schwerpunktthemen“ (ebd., S. 2).

Ein Beispiel aus dem Konzept der Psychomotorischen Aktivierung mit SimA-P

Die Einheiten des SimA-P-Konzepts sind jeweils eingeteilt in 3 Teilabschnitte. Der erste Teil jeder Einheit umfasst Lockerungs- und Dehnübungen, die sowohl motorisch als auch mental auf die psychomotorische Aktivierung vorbereiten sollen. Der zweite Teil beschäftigt sich mit den Basic Übungen und im dritten Teil wird noch einmal ein von Einheit zu Einheit variierender Schwerpunkt in den Fokus genommen. Im Folgenden soll ein Beispiel aus der Therapieeinheit 5 vorgestellt werden, um einen Einblick in die Praxis des SimA-P-Konzepts zu bekommen.

In der fünften Einheit geht es um den psychomotorischen Themenbereich der Sozialerfahrung. In den Basicübungen wird der Schwerpunkt auf die Aspekte Beweglichkeit und Kraft gelegt und der motorische Schwerpunkt liegt auf dem Gleichgewicht und der Ausdauer. Für den ersten Teilabschnitt werden insgesamt 4 Minuten eingeplant. Die Bewegungen „Kopf drehen“, „Ohr zu Schulter“, „Schulterkreisen“ und „Armschwingen“ werden je nach Möglichkeit 3 – 5-Mal wiederholt. Für die Basicübungen werden 6 Minuten eingeplant. Ein Bestandteil der Kraft- und Beweglichkeits-Übungen ist zum Beispiel das „Äpfel pflücken“, bei dem die Arme wechselseitig nach oben gestreckt werden. Durch die Arm- und Schulterübung, bei dem die Arme jeweils hinter den Kopf geführt und dann wieder abgelegt werden, wird die Beweglichkeit der oberen Extremitäten sowie die Alltagsmotorik verbessert. Im Schwerpunktteil der Einheit wird das Gleichgewicht mit einem leichten „Gehen auf Stelle im Sitzen“ trainiert. Außerdem werden verschiedene Gegenstände um den Teilnehmer herum gelegt, die er oder sie durch vor oder zur Seite beugen aufheben und auf die

andere Seite des Stuhls legen soll. Bei all diesen Übungen sollte jeder Teilnehmer nach seinen individuellen Möglichkeiten mitmachen, ohne sich in Gefahr zu begeben. Darauf zu achten ist eine besonders große Verantwortung des jeweiligen Gruppenleiters. (vgl. Oswald & Ackermann, 2009, S.90).

Gruppenangebote, warum?

In verschiedensten Workshops und Seminaren haben die meisten Menschen schon Erfahrungen mit Gruppenangeboten und Bewegungsspielen gemacht. Wieso ist das häufig ein so zentraler Bestandteil? Diese Angebote dienen unterschiedlichen Zwecken, wie zum Beispiel der Förderung der Sozialkompetenz sowie der Steigerung der geistigen und körperlichen Leistungsvermögen. Das Ziel sollte neben der Förderung der Bewegung auch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sein.

Gruppenangebote stellen in einer Wohneinrichtung einen wesentlichen Bestandteil der Tagesstruktur dar und durch den gebotenen zwischenmenschlichen Kontakt und der Begegnung wirken sie den negativen Faktoren Isolation und Passivität entgegen (vgl. Becker, Hardt, Kallewegge, Lühring & Urban, 2016, S.8). Eine Studie 2020 hat ergeben, dass sich viele ältere Menschen mit intellektuellen und psychischen Beeinträchtigungen im Ruhestand in Werkstätten und anderen Einrichtungen der Eingliederungshilfe neben individuell gestalteter Zeit auch strukturierte Gruppenangebote wünschen. Dabei wurden besonders auch sportliche Aktivitäten als positiv beurteilt (vgl. Gentz, Strickrodt & Müller, 2020, S.3). Es ist allgemein bekannt, dass sportliche Betätigung Freude auslösen soll. Die Autoren einer Studie aus dem Jahr 2010 betonen, dass soziale Aktivitäten und gemeinschaftliche Anstrengung, wie zum Beispiel Tanzen, eine enorm wichtige Rolle für das psychische Wohlbefinden des Einzelnen und die Ausbildung sozialer Bindungen spielen (vgl. Lukowski, 2013, S.50).

In Zusammenhang mit den vorher geteilten Erkenntnissen über die Personengruppe der Menschen mit komplexer Behinderung und der Bedeutung von Bewegung, werden im Folgenden einige Beispiele von vorhandenen Gruppenangeboten für Menschen mit Behinderung vorgestellt, sowohl allgemein als auch bewegungsspezifisch.

Ein Beispiel für solche Gruppenangebote bietet die Lebenshilfe Senden in der Begegnungsstätte.[1] Dort gibt es sowohl Gruppenangebote im Schwimmen und Tanzen als auch die Gruppen „Fit fürs Leben“, „Kreativgruppe“, „Kommunikation durch Musik“ und vieles mehr. Im Falle der Lebenshilfe sind dies keine wohnheiminternen, tagesstrukturierenden Angebote, sondern offene Gruppenangebote für Menschen mit Behinderung ab 18 Jahren.

Mögliche Ideen zur Umsetzung

Im Folgenden werden angelehnt an Schöttler (2013) einige Möglichkeiten für eine Art von Gruppenangeboten wie oben beschrieben, vorschlagen.

Die Nutzung eines Schwungtuchs ist eine sehr geeignete Methode zur Bewegungsförderung im Gruppensetting. Dadurch werden neben der Bewegung auch die Kommunikation und Sozialkompetenz gefördert und den Teilnehmern wird ein Gefühl der Teilhabe und Bedeutsamkeit des eigenen Ichs („ich gehöre dazu“) vermittelt, da im Team gearbeitet wird und jeder eine wichtige Rolle hat. Eine weitere Möglichkeit sind Wurfübungen, die sowohl das Gleichgewicht als auch Bewegung und Kraft in den oberen Extremitäten fördern. Dabei ist ein Vorschlag, Gegenstände zu nehmen, die einfacher zu fassen und werfen sind als Bälle. Man könnte beispielsweise Kissen, Toilettenpapierrollen und ähnliches nehmen, die Gegenstände aus dem Alltag der Menschen darstellen. Wie bei dem SimA-P-Konzept beschrieben, gilt ganz besonders in Bezug auf den Personenkreis der Menschen mit komplexer Behinderung, dass die Angebote und Aufgaben sehr flexibel gestaltbar und individuell anpassbar sind. Da unter anderem die Teilhabe, Sozialkompetenz und Selbstwahrnehmung gestärkt werden sollen, sollte eine Exklusion innerhalb der Gruppe aufgrund mangelnder Fähigkeiten teilnehmen zu können, in jedem Fall vermieden werden.

Die Therapieeinheiten des SimA-P-Konzepts sind alle auch darauf ausgelegt, die Übungen im Sitzen durchzuführen. So besteht die Möglichkeit als Fachkraft oder Betreuungsperson, einzelne Übungen aus diesem Konzept herauszunehmen und in den Alltag eines Menschen mit komplexer Behinderung tagesstrukturierend zu integrieren. Die Verantwortung, welche Übungen geeignet sind, wie lange sie durchgeführt werden sollen und in welchem Setting (z.B. wie groß sollte die Gruppe sein?), liegt bei dem/der Gruppenleiter/in. Das MoBa-Konzept zeigt, inwiefern die Bewegungsförderung in den Alltag integriert werden kann. Auch hier können Gruppensettings als Motivation und zur Erhöhung der Teilhabe und Sozialkompetenz herangezogen werden. Ein Kochkurs, bei dem vorher gemeinsam eingekauft wird und nach dem Kochen gemeinsam der Müll rausgebracht wird, ist ein Beispiel für ein bewegungsförderndes Gruppenangebot im Alltag.

Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie solche Gruppenangebote gestaltet werden können. Das Anliegen dieser Handreichung ist es, die Bedeutung der Bewegungsförderung für

den Personenkreis der Menschen mit Komplexer Behinderung herauszuarbeiten und Ideen für die Umsetzung als Anregung vorzustellen. Werden Sie selber kreativ und entwerfen Sie bunte, bewegungsfördernde Gruppenangebote, die zum Mitmachen motivieren und das Leben Ihrer Bewohner*innen oder Klient*innen abwechslungsreicher machen!

Literaturverzeichnis

Abel, T. (2017). Bewegung und Gesundheit bei Menschen mit Behinderungen. In W. Banzer (Hrsg.), *Körperliche Aktivität und Gesundheit* (S.393-401). Berlin, Heidelberg: Springer.

Anneken, V., Stangier, C., Richter, M., Tillmann, V., Abel, T. & Remark, C. (2019). *Selbstbestimmte Mobilität und Bewegung im Alltag von Menschen mit Behinderungen in betreuten Wohnformen (MoBA): Handlungsempfehlung*. Frechen: Forschungsinstitut für Inklusion durch Bewegung und Sport.

Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. (2018). *Die UN-Behindertenrechtskonvention*. Verfügbar unter: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/CRPD/CRPD_Konvention_und_Fakultativprotokoll.pdf. Stand: 17.01.2021

Becker, S., Hardt, G., Kallewegge, J., Lühring, G. & Urban, C. (2016). Handlungsempfehlung zum Umgang mit Bewohnerinnen und Bewohnern mit Demenz in den stationären Pflegeeinrichtungen der DRK Nordrhein gGmbH. Deutsches Rotes Kreuz.

Bund-Länder-Kommission (2004). *Strategie für Lebenslanges Lernen in der Bundesrepublik Deutschland*, Heft 115. Bonn: BLK.

Dieckmann, F., Graumann, S., Schäper, S. & Greving, H. (2013). *Bausteine für eine sozialraumorientierte Gestaltung von Wohn- und Unterstützungsarrangements mit und für Menschen mit geistiger Behinderung im Alter: Vierter Zwischenbericht zum Forschungsprojekt "Lebensqualität inklusiv(e): Innovative Konzepte unterstützten Wohnen älter werdender Menschen mit Behinderung (LEQUI)*. Münster: KatHO NRW.

Eckhard, R. & Steinhagen-Thiessen, E. (2012). Geriatrie und geriatrische Rehabilitation. In H.-W. Wahl, C. Tesch-Römer & J. P. Ziegelmann: *Angewandte Gerontologie. Interventionen für ein gutes Altern in 100 Schlüsselbegriffen* (S.388-394). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Fornefeld, B. (2008). *Menschen mit Komplexer Behinderung*. München & Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Gentz, M., Strickrodt, F. & Müller, S. (2020). Balance zwischen strukturierten Aktivitäten und individuellen Freiräumen. *Z Gerontol Geriat*, 1-8.

Heyse, V. & Erpenbeck, J (1997). *Der Sprung über die Kompetenzbarriere. Kommunikation, selbstorganisiertes Lernen und Kompetenzentwicklung von und in Unternehmen*. Bielefeld: Bertelsmann.

Hoppe, G. K. (2012). *Selbstkonzept und Empowerment bei Menschen mit geistiger Behinderung*. Freiburg: CENTAURUS Verlag.

Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.) (2010). *Bewegung, Bewegungsförderung und Gesundheit – Befunde aus der Wissenschaft. In Alltagsnahe Bewegungsförderung 60+ Wissenschaftliche Grundlagen und Praxisimplikationen. Dokumentation der Regionalkonferenz „Bewegung im Alter“*. LIGA.Fokus 6. Düsseldorf: Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit des Landes Nordrhein-Westfalen.

Lin, J.-D., Lin, P.-Y., Lin, L.-P., Chang, Y.-Y., Wu, S.-R. & Wu, J.-L. (2010). Physical activity and its determinants among adolescents with intellectual disabilities. *Research in Developmental Disabilities*, 31 (1), 263-269.

Lukowski, T. (2013). Positive psychische Wirkung und wichtiger Therapiebaustein. *DNP – Der Neurologe und Psychiater*. 14 (7-8). 49-56.

Miller, T., & Pankofer, S. (2000). *Empowerment konkret!*. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg.

Moschner, B. & Dickhäuser, O. (2018). Selbstkonzept. In D. H. Rost, J. R. Sparfeldt & S. Buch, *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (S.750-756). Weinheim, Basel: Beltz.

Möllers, J. (2015). *Psychomotorische Förderung in der Heilpädagogik: Hilfe durch Bewegung*. Stuttgart: Kohlhammer.

Oswald, W.-D. & Ackermann, A. (2009). *Psychomotorische Aktivierung mit SimA-P*. Wien: Springer-Verlag.

Rütten, A., Abu-Omar, K., Lampert, T. & Ziese T. (2005). *Heft 26: Körperliche Aktivität*. Berlin: Robert Koch-Institut.

Schliermann, R., Anneken, V., Abel, T., Scheuer, T. & Froböse, I. (2014). *Sport von Menschen mit Behinderung: Grundlagen, Zielgruppen, Anwendungsfelder*. München: Urban & Fischer.

Schulz, K.-H., Meyer, A. & Langguth, N. (2012). Körperliche Aktivität und psychische Gesundheit. *Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz*, 55 (1), 55-65.

Schuppener, S. (2005). *Selbstkonzept und Kreativität bei Menschen mit geistiger Behinderung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag.

Schöttler, B. (2013). *Bewegungsspiele 50+. Mehr als 100 Spielideen für die Praxis mit älteren Menschen*. Aachen: Meyer & Meyer Verlag

Stiller, J. & Alfermann, D. (2005). Selbstkonzept im Sport. *Zeitschrift für Sportpsychologie*, 12 (4), 119-126.

Tillmann, V. & Anneken, V. (2019). Teilhabe an den gesundheitsförderlichen Potentialen von Sport und Bewegung. In K. Walther & K. Römisch, *Gesundheit inklusive Gesundheitsförderung in der Behindertenarbeit* (S.230-242). Wiesbaden: Springer VS.

WHO (2015). *Strategie der Europäischen Region der WHO zur Bewegungsförderung (2016–2025): Regionalkomitee für Europa 65.Tagung*. Vilnius: WHO.

Anhang

A.1 Tabelle hinsichtlich der Merkmale von Menschen mit Komplexer Behinderung und geriatrische Patienten

Menschen mit Komplexer Behinderung	geriatrische Patienten
<ul style="list-style-type: none"> • bringen ihre eigenen Vorstellungen, Wünsche und Bedürfnisse unzureichend zum Ausdruck • verfügen meist über keine ausreichende Verbalsprache • sind in besonderem Maße von der Bezugsperson abhängig • sind in Einrichtungen häufig mit unqualifiziertem Personal und unprofessionellen Verhalten konfrontiert • zeigen abweichendes, aggressives oder selbstverletzendes Verhalten, was zum Ausschlusskriterium führt • wird die Rolle des „Störers“ zugewiesen, die die eigene Identität beeinflusst • machen im Laufe ihres Lebens verstärkt Erfahrungen des „Scheiterns“ sowie des Abbruchs sozialer Beziehungen • sind häufig wechselnden und nicht koordinierten medizinisch-therapeutischen und pädagogisch-psychologischen Interventionen ausgesetzt • sind in besonderem Maße der Gefahr ausgesetzt als Pflegefälle abgestempelt und aus der 	<ul style="list-style-type: none"> • multifaktorielle Problemkonstellation mit Merkmalkomplexen wie Immobilität, herabgesetzte Belastbarkeit/Gebrechlichkeit, Sturzneigung, kognitive Defizite, Fehl- und Mangelernährung, chronische Schmerzen, Hör- und Sehminderung, Inkontinenz, Medikationsprobleme • werden über höheres Lebensalter (70 Jahre und älter) sowie die sogenannte geriatrische Multimorbidität definiert (Vorhandensein von mindestens zwei behandlungsbedürftigen Diagnosen) • somatisch, kognitiv und affektiv erhöhte Instabilität mit verringerter Anpassungsfähigkeit und reduzierten Kompensationsmöglichkeiten auf der Organebene, der persönlichen und/oder sozialen Ebene • organübergreifende Wechselwirkungen bei Multimorbidität • verlängerte Rekonvaleszenzen, häufig chronische Verläufe • erhöhter Rehabilitationsbedarf • drohender Verlust der Selbstständigkeit • Auftreten von Pflegebedarf • oft unzureichende soziale Netzwerke • große Variabilität der Befunde • veränderte Reaktion auf Medikamente • untypische Krankheitssymptome

<p>Behindertenhilfe (Eingliederungshilfe) ausgeschlossen zu werden</p> <ul style="list-style-type: none">• sind in Einrichtungen häufig Gewalterfahrungen ausgesetzt• bilden eine heterogene Gruppe mit gleichen Exklusionserfahrungen (Fornefeld, 2008, S.58)• Multimorbidität bei Menschen mit geistiger Behinderung (vgl. Fornefeld, 2008, S. 23)	
--	--

A.2 Link zu den Gruppenangeboten der Lebenshilfe Senden

[1] Online verfügbar unter: <https://www.lebenshilfe-senden.de/de/bereiche/begegnungsstaette/gruppenangebote.php>